

ENERGIA *demo*

TECNOLOGIES AVANÇADES EN ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

PLANTA DE COGENERACIÓ AMB MOTOR A GAS

L'Hospital Zonal de Bariloche és un centre hospitalari públic, a la província de Río Negro de la República Argentina, que compta des del mes de setembre de 1995 amb una planta centralitzada de cogeneració. La instal·lació, basada en una turbina de gas de 100 kW, combina la producció simultània d'energia elèctrica, aigua calenta per a calefacció i aigua calenta sanitària. La nova instal·lació ofereix més confort als usuaris, amb uns costos d'explotació inferiors als que es tenien abans de la implantació del mòdul de cogeneració. Aquest projecte, dirigit per l'ICAEN, s'insereix en el marc del programa europeu de cooperació en l'àrea de l'ús racional de l'energia entre la República Argentina i la Unió Europea.

HOSPITAL ZONAL DE BARILOCHE (ARGENTINA)

54

ENERGIA *demo* és una col·lecció de realitzacions en els següents àmbits:

- ESTALVI I DIVERSIFICACIÓ ENERGÈTICA
- EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
- ENERGIES RENOVABLES
- ESTALVI D'AIGUA
- MEDI AMBIENT

Generalitat de Catalunya
Departament d'Indústria,
Comerç i Turisme
Institut Català d'Energia

presentació

El 1992 es va firmar un contracte entre la Secretaria d'Energia de la República Argentina i la Comissió Europea, a través de la Direcció General de Relacions Exteriors (DG I), per desenvolupar el programa de cooperació en l'àrea de l'ús racional de l'energia. La instal·lació d'una planta de cogeneració a l'Hospital Zonal de Bariloche és el resultat d'un dels projectes del programa esmentat que ha estat coordinat i dirigit per l'Institut Català d'Energia, i que ha rebut el suport econòmic del programa SYNERGY de la DG XVII de la Comissió Europea.

El projecte es va iniciar amb una avaluació tècnica i econòmica per introduir tecnologies energètiques eficients en deu edificis del sector terciari de l'Argentina a les províncies de Río Negro i Mendoza. La diagnosi efectuada va permetre identificar l'Hospital Zonal de Bariloche com el centre més adequat per a instal·lar-hi una planta de cogeneració.

L'Hospital Zonal de Bariloche té una capacitat global de 150 llits i una super-

El mòdul de cogeneració permet atendre les demandes de calefacció i aigua calenta sanitària de l'hospital.

fície edificada de 6.800 m². El centre està situat a 825 m d'alçada, al peu de la serralada andina de l'Argentina, en una regió de clima fred (temperatura mitjana anual de 8,4°C), que exigeix el funcionament de la calefacció durant una gran part de l'any.

En conjunt, l'Hospital té un consum elèctric anual de 368.000 kWh i d'1.828.000 kWh/any d'energia tèrmica (incloent calefacció, aigua calenta

sanitària i cuines). La planta de cogeneració instal·lada, formada per un motor de gas de 100 kW, permet generar conjuntament energia tèrmica i elèctrica i ha estat dissenyada per atendre les demandes de calefacció i d'aigua calenta sanitària de l'Hospital.

El projecte presenta la singularitat de ser una de les primeres aplicacions d'aquesta tecnologia dins el sector serveis a l'Argentina.

projecte

La solució adoptada es basa en un projecte que preveu la instal·lació d'una central de cogeneració d'aigua calenta i energia elèctrica. El mòdul de cogeneració instal·lat funciona en servei paral·lel amb la xarxa elèctrica de la companyia per tal de poder exportar els excedents o viceversa.

El grup de cogeneració és constituït per un motor atmosfèric de gas natural de 100 kW de potència elèctrica unitària. Aquest motor mou un alternador sincrònic que genera uns 740.000 kWh/any d'energia elèctrica. Un sistema de recuperació de la calor del motor permet aprofitar l'energia tèrmica dels gasos d'escapament, de l'aigua de refrigeració i de l'oli lubricant. Aquesta calor es transforma directament en 15,67 m³/h d'aigua calenta a 82°C, la qual s'introdueix en un circuit tancat. Mitjançant un intercanviador de plaques extern al grup cogenerador, se cedeix la calor continguda a l'aigua de calefacció i a l'aigua sanitària de l'Hospital. Amb aquest procés es generen 14,10 m³/h d'aigua

calenta de calefacció a una temperatura d'uns 80°C. L'energia tèrmica produïda equival a uns 1.480.000 kWh/any.

El mòdul de cogeneració s'ha instal·lat amb sèrie en una de les dues centrals tèrmiques preexistents a l'Hospital, composta per tres calderes de gas natural que generen energia tèrmica

per a la calefacció i l'aigua calenta sanitària. Aquestes calderes, d'una potència de 320.000 Kcal/h i 120.000 Kcal/h, s'han mantingut com a reserva en *stand-by*.

Es controla el mòdul de cogeneració per un sistema de microprocessadors que permeten regular el funcionament de la instal·lació d'acord amb la

Característiques principals del mòdul de cogeneració.

Potència elèctrica generada: 100.0 kW.
Potència tèrmica recuperable: 164.0 kW.

Motor:

- Cilindrada del motor: 13.800 cm³
- Nombre de cilindres: 6L
- Velocitat de gir: 1500 rpm.
- Aspiració: Natural.

Intercanviador:

- Aigua calenta del circuit primari. Salt tèrmic: 73-82 °C.
- Aigua calenta. Cabal: 15.56 m³/h.
- Aigua calenta del circuit secundari. Salt tèrmic: 70-80 °C.
- Aigua per calefacció. Cabal: 14.10 m³/h.

demanda tèrmica de l'Hospital. Aquest sistema automàtic permet que el mòdul de cogeneració pugui treballar generant energia elèctrica segons la demanda tèrmica de l'Hospital i regula el subministrament o el traspàs d'energia elèctrica a la xarxa de la companyia elèctrica.

El mòdul de cogeneració instal·lat també permet que s'utilitzi com a única font d'energia elèctrica i tèrmica. En el disseny de la instal·lació s'ha tingut en compte que el mòdul de cogeneració pugui actuar com a grup d'emergència en cas d'un tall del subministrament elèctric extern. En aquest supòsit, el mòdul de cogeneració s'activa automàticament com a grup d'emergència *en illa* i envia un senyal elèctric de desconexió de les càrregues no prioritàries a alimentar.

En aquest sentit, la nova instal·lació també s'ha equipat amb un sistema de refrigeració d'emergència per permetre el funcionament del grup cogenerador amb la màxima seguretat si aquest s'usa en càrrega plena: en el cas que hi hagi un tall de subministrament elèctric extern o si es vol generar energia elèctrica quan la demanda tèrmica de l'Hospital sigui mínima. Aquest sistema d'emergència es basa en una torre de refrigeració on s'envia l'aigua calenta de refrigeració del motor per a dissipar totalment o parcial la calor continguda.

El programa d'explotació de la nova central preveu que funcioni el 90% del total d'hores l'any. En règim de funcionament ordinari, el motor arrenca quan la demanda tèrmica li permet treballar al 80% de la capacitat nominal i s'atura quan la càrrega és inferior al 25%. D'aquesta manera es pot assegurar un rendiment millor de la instal·lació.

L'equip de cogeneració està format per un motogenerador de 100 kW, que genera 740.000 kWh/any d'energia elèctrica.

A la foto podem veure l'intecanviador de plaques extern al grup de cogeneració que cedeix el calor a l'aigua de calefacció de l'hospital

Figura 1: Esquema de la nova central.

resultats

El nou sistema de cogeneració produeix beneficis tangibles per a l'Hospital Zonal de Bariloche. L'energia s'utilitza amb més eficiència que en el cas que s'hagi de comprar energia elèctrica de la companyia i que es fes la generació tèrmica pròpia en calderes. A més, s'ha obtingut un benefici addicional important, que és el major grau de confiança en els serveis propis de l'establiment.

La inversió de tot el projecte de cogeneració ha estat superior a 30

milions de pessetes, i ha estat cofinançada pel programa SYNERGY (programa de promoció de l'ús racional de l'energia) de la DG XVII de la Comissió de la Unió Europea i per la Cooperativa d'electricitat de Bariloche. El període de retorn de la inversió, tot i tenint en compte que el funcionament del mòdul de cogeneració durant el primer any no ha estat del 100%, s'ha calculat en 3,2 anys.

La producció prevista de la central

és de 740.000 kWh/any d'energia elèctrica i 1.480.000 kWh/h d'energia tèrmica, que permeten cobrir abastament les necessitats tèrmiques i elèctriques de l'hospital i obtenir un excedent elèctric d'uns 372.000 kWh/h, que s'injecten a la xarxa de la companyia elèctrica. Els primers valors obtinguts del funcionament de la instal·lació de cogeneració han estat satisfactoris i s'han confirmat plenament les millores tant energètiques com econòmiques pronosticades.

entitats participants

Projecte:

- EINESA, Ingeniería de Instalaciones y Energética.

Subministradors:

- Motor atmosfèric de gas natural: GASPOWER
- Sistema elèctric: ESTUDIOS Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.L
- Quadre de regulació i control: INSTALACIONES Y PROYECTOS DE VANGUARDIA S.L.

Propietat:

- Hospital Zonal de Bariloche.
- Cooperativa d'Electricitat de Bariloche.

Pomoció i coordinació:

- Institut Català d'Energia.
- Secretaria de Energia de la República Argentina.

Projecte de cooperació de l'àrea de l'ús racional de l'energia entre la República Argentina i la Comissió de la Unió Europea.

- Direcció General de Relacions Exteriors DGI.
- Direcció General d'Energia DGXVII (programa SYNERGY)

fitxa tècnica

NOM: Hospital Zonal de Bariloche

SITUACIO: San Carlos de Bariloche (República Argentina)

SECTOR: Hospitalari

CAPACITAT: 150 llits

CONSUM DE GAS NATURAL: 2.775.000 kWh/any

CONSUM D'ELECTRICITAT: 368.000 kWh/any

POTÈNCIA DEL MOTOR DE COGENERACIÓ: 100 kW

ENERGIA TÈRMICA PRODUÏDA: 1.480.000 kWh/any

ENERGIA ELÈCTRICA PRODUÏDA: 740.000 kWh/any

Per a més informació, adreçe'u-vos a:

INSTITUT CATALÀ D'ENERGIA

Departament d'Indústria, Comerç i Turisme

Av. Diagonal 453 bis, àtic

08036 BARCELONA

Tel.: (93) 439 28 00

Fax: (93) 419 72 53

JOULE - THERMIE

ENERGIA demo

Darrera número publicada

- 22 Cogeneració-absorció en una indústria alimentària.
Casa Tenejillas, S.A. - Calce, A.I.E.
- 23 Energia solar per a un centre sanitari.
Residència Sant Jaume.
- 24 Instal·lació fotovoltaica per al bombament d'aigua i reg agrícola.
Masia San Vicente.
- 25 Central de cogeneració amb doble recuperació tèrmica.
Saif.
- 26 Instal·lacions d'alta eficiència energètica en un políportiu.
Centre Natació Mataró.
- 27 Cogeneració de gran potència al complex químic de Tarragona
Erkima, S.A. - Erfei, A.I.E.
- 28 Instal·lació edílco-fotovoltaica en una vaqueria.
Granja d'Argestes.
- 29 Central de cogeneració-absorció amb depuració de gasos.
Printer Industria Gráfica, S.A. - Printere, A.I.E.
- 30 Instal·lacions d'alt rendiment amb gestió centralitzada.
Hotel Feria Palace.
- 31 Valorització de residus de fusta per a calefacció municipal i electricitat.
Probell92, S.A.
- 32 Utilització de combustible vegetal en vehicles municipals.
Ajuntament de Mataró - Ajuntament del Masnou.
- 33 Sistema de gestió centralitzada de l'enllumenat públic.
Ajuntament de Granollers.
- 34 Atomització de detergent amb gasos de turbina.
S.A. Camp - Relcamp A.I.E.
- 35 Tractament d'efluents amb filtre percolador en una indústria tèxtil.
Multicolor Textil, S.A.
- 36 Sistema eficient de climatització a gas.
C.A.P. de Vilassar de Dalt.
- 37 Central de cogeneració amb aprofitament directe de gasos.
S.A. Reverté - Rencat, A.I.E.
- 38 Reciclatge i recuperació energètica de residus sòlids urbans.
Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme.
- 39 Instal·lació fotovoltaica en un alberg de muntanya.
Refugi d'Amitges.
- 40 Sistema informàtic d'optimització en temps real.
Tèrmicas del Besòs, S.A.
- 41 Habitatges domòtics i bioclimàtics a Castelldefels.
Projecte REMMA.
- 42 Programa d'electrificació rural fotovoltaica a la Garrotxa.
SEBA-Consell Comarcal de la Garrotxa.
- 43 Planta de Cogeneració amb motors a gas.
Agrupació Energètica Hospital Joan XXIII, A.I.E.
- 44 Conducció solar per a enllumenat i ventilació.
Edifici "Santa Amàlia".
- 45 Parc Edílco del Baix Ebre.
PEBESA.
- 46 Electrificació de 53 habitatges amb energies solar i eòlica.
Planta híbrida edílco-solar de Polanco (Uruguai).
- 47 Edifici equipat amb mòduls fotovoltaics multifuncionals.
Biblioteca "Pompeu Fabra" de Mataró.
- 48 Instal·lació solar d'alt rendiment.
CAR-CMR Sant Cugat del Vallès.
- 49 Planta de cogeneració per a tres indústries tèxtils.
Cogeneració d'Hostalrich, A.I.E.
- 50 Central fotovoltaica de Llaberia.
Municipi de Tivissa (Ribera d'Ebre)
- 51 Autobusos propulsats amb gas natural.
Barcelona.
- 52 Sistemes d'estalvi energètic en l'enllumenat públic.
Ajuntament de El Masnou.
- 53 Sistema de gestió tècnica centralitzada.
Hospital Verge de la Cinta. Tortosa (Baix Ebre).